

Verteilung der umfragebasierten Schätzwerte im Histogramm (Fragen 1-6)

Abb. 0.1: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter mortalitätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin bei Alzheimer und anderen Demenzen.

Abb. 0.2: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen mortalitätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel von Alzheimer und anderen Demenzen.

Abb. 0.3: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel von Alzheimer und anderen Demenzen.

Abb. 0.4: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter morbiditätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin bei Alzheimer und anderen Demenzen.

Abb. 0.5: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen morbiditätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel von Alzheimer und anderen Demenzen.

Abb. 0.6: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel von Alzheimer und anderen Demenzen.

Abb. 0.7: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter mortalitätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin bei idiopathischer Epilepsie.

Abb. 0.8: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen mortalitätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel von bei idiopathischer Epilepsie.

Abb. 0.9: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel von bei idiopathischer Epilepsie.

Abb. 0.10: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter morbiditätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin bei idiopathischer Epilepsie.

Abb. 0.11: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen morbiditätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel von idiopathischer Epilepsie.

Abb. 0.12: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel von idiopathischer Epilepsie.

Abb. 0.13: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter mortalitätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin bei Multipler Sklerose.

Abb. 0.14: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen mortalitätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel von Multipler Sklerose.

Abb. 0.15: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel von Multipler Sklerose.

Abb. 0.16: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter morbiditätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin bei Multipler Sklerose.

Abb. 0.17: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen morbiditätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel von Multipler Sklerose.

Abb. 0.18: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel von Multipler Sklerose.

Abb. 0.19: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter mortalitätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin beim Parkinson-Syndrom.

Abb. 0.20: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen mortalitätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel vom Parkinson-Syndrom.

Abb. 0.21: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel vom Parkinson-Syndrom.

Abb. 0.22: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter morbiditätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin beim Parkinson-Syndrom.

Abb. 0.23: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen morbiditätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel vom Parkinson-Syndrom.

Abb. 0.24: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel vom Parkinson-Syndrom.

Abb. 0.25: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter morbiditätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin bei primären Kopfschmerzen.

Abb. 0.26: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen morbiditätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel von primären Kopfschmerzen.

Abb. 0.27: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel von primären Kopfschmerzen.

Abb. 0.28: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter mortalitätsbezogener Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin bei Schlaganfall..

Abb. 0.29: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen mortalitätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel von Schlaganfall.

Abb. 0.30: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel von Schlaganfall.

Abb. 0.31: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter morbiditätsbezogener en Gewinn in 2019 für den Fall einer Gesundheitsversorgung nach dem aktuell besten Stand der Medizin bei Schlaganfall..

Abb. 0.32: Von den Teilnehmenden geschätzte Reduktion der individuellen morbiditätsbezogenen Krankheitslast bis 2034 am Beispiel von Schlaganfall.

Abb. 0.33: Von den Teilnehmenden der Umfrage geschätzter Anteil des medizinischen Fortschritts am Gewinn von vorzeitig verlorenen Lebensjahren bis 2034 am Beispiel von Schlaganfall.